

ОЛИНГАН ЭШИЛГАН ИПЛАРНИНГ ЧЎЗИЛИШДАГИ ДЕФОРМАЦИЯСИ ВА ҚАТТИҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Закирова Дилфуза Хабибуллаевна

ТТЕСИ, катта ўқитувчи

dilfuzzakirova@mail.ru

Мўминов Умиджон Алишер ўғли

ТТЕСИ, бакалавр

Хўжаев Шахобиддин Шамсиддин ўғли

ТТЕСИ, бакалавр

Аннотация: Мақолада дунёда тўқимачилик толаларига бўлган талабнинг ортиши, уларнинг ўрнини қопловчи кимёвий толалар ҳақида сўз борган. Эшилган ипларнинг қўлланилиши соҳаларини тўғри танлаш масалалари кўриб чиқилган. Хом ипак ва йиғирилган ипак ассортиментининг чўзилиши деформациясининг ташкил этувчи қисмлари ва қаттиқлик коэффициентини аниқланиб, бу кўрсаткичларга хом ашёни эмульсиялашни таъсири тадқиқ қилинган.

Калим сўзлар: табиий тола, кимёвий тола, эшилган иплар, шаклдор иплар, хом ипак, чўзилиши деформацияси, қаттиқлик коэффициенти, эмульсия.

Abstract: The article talks about the increase in demand for textile fibers in the world and the chemical fibers that replace them. The issues of correct selection of the fields of application of woven yarns are considered. The components of the tensile deformation and stiffness coefficient of raw silk and spun silk assortment were determined, and the effect of raw material emulsification on these parameters was studied.

Keywords: natural fiber, chemical fiber, blown yarn, shaped yarn, raw silk, elongation deformation, stiffness coefficient, emulsion.

КИРИШ

Ўзбекистон дунё тўқимачилик саноати соҳасида муҳим ўринлардан бирини эгаллайди. Ўзбекистоннинг тўқимачилик саноати маҳаллий хомашёни қайта ишлашга асосланган бўлиб, асосан, табиий толалардан пахта толаси,

ипак, жун, кано, зиғир қайта ишланади. Буюк ипак йўлининг Ўзбекистон орқали ўтиши, бу ердаги тўқимачилик соҳасининг ривож ва истиқболига салмоқли ҳиссасини қўшган ва ишлаб чиқарилган пахта ва ипак матолари, улардан тикилган ўзига хос миллий кийимлар дунёнинг кўплаб давлатларига машҳур бўлган [1]. Ҳозирги вақтга келиб, дунёда экспортни амалга оширувчи тўқимачилик саноати тармоғи тармоқлар орасида юқори рейтингга эга бўлган тармоқлардандир. Шундан келиб чиқиб, ҳозирги кунда республикамизнинг тўқимачилик саноатининг олдида қўйилаётган талаблар, бажарилаётган ишлар дунё бозорига тола эмас, балки тайёр маҳсулотни чиқаришни ўз олдида мақсад қилиб қўйган. Тўқимачилик соҳаси экспорт товарлар номенклатурасида хомашёдан тортиб тайёр маҳсулотгача бўлган кенг жараёнларни ўз ичига олган. Тўқимачилик саноати мустақиллик йилларида республикамиз иқтисодиётининг етакчи тармоқларидан бирига айланди. Ҳукуматимиз томонидан чиқарилаётган бир қатор қарор ва фармонлар тўқимачилик ва енгил саноат соҳасининг ривож, давлатимиз иқтисодиётининг ривожланишида ўз ҳиссасини қўшишига хизмат қилади. Бу қарор ва фармонларда тўқимачилик хомашёсини янада чуқур қайта ишлашни таъминлаш, уларни пардозлаш, бўяш, трикотаж полотноси ва матолар каби тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш, улардан замонавий, харидоргир, сифатли, рақобатбардош тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш, уларни хорижий мамлакатларга экспорт қилиш, кейинчалик, тўқимачилик корхоналарида мавжуд бўлган эски дастгоҳларни замонавий техника ва технологиялар билан алмаштириш, мато ва тайёр маҳсулот дизайнини фаол ўзлаштириш асосида, тайёр тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда улкан самарага эришишга қаратилган. Республикамизда кластерларнинг ташкил этилиши ҳам юқоридаги масалаларни ечишга қаратилган [2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Ҳозирги кунда бутун дунёда истеъмолчилар талабининг ортиши сабабли иплар, йиғирилган иплар ва матоларнинг сифати ва турли-туманлигига юқори талаблар қўйилмоқда. Бу муаммоларни ечишда тўқимачилик соҳаси мутахассисларининг олдида тўқимачилик маҳсулотларининг, асосан, тўқимачилик ипларнинг янги ассортиментларини яратиш каби вазифаларни ечишни қўяди. Буларнинг таркибига: табиий, кимёвий, аралаш, яъни табиий ва кимёвий иплардан янги авлод иплари, турли жилога эга бўлган текстурланган иплар, шаклдор иплар ва комбинирланган иплар киради. Ҳозирги кунда тўқимачилик саноатида қўлланиладиган тўқимачилик ипларининг ассортиментлари жуда кенг ва турли-туман [3-4].

Инсоният йиллар ўтган сари табиийликка интилгани каби табиий толаларга бўлган талаби ҳам ортиб бормоқда. Бунга сабаб, табиий толалардан ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг физик-механик кўрсаткичлари юқорилиги ва инсон танаси билан мулоқот қилганда унинг ёқимлилигидир. Бироқ, фақатгина табиий толалар билан аҳолининг тўқимачилик толаларига бўлган талабларини қондириш, уларнинг ассортиментларини кенгайтиришга эришиш жуда мушкул вазифа ҳисобланади. Ер юзи аҳолиси сонининг кескин ортиб бориши, табиий толалар етиштириладиган майдонларнинг қисқариши сабабли, табиий толалар билан биргаликда кимёвий толалардан, яъни сунъий ва синтетик толалардан фойдаланиб, тўқимачилик маҳсулотлари ассортиментларини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир. Дунё миқёсида тўқимачилик толаларнинг деярли 90% кимёвий иплар ташкил қилади. Бундан кўриниб турибдики, ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотлари, асосан, кимёвий ва аралаш иплардан ишлаб чиқарилишини билиш зарур. Ишлаб чиқарилаётган тўқимачилик маҳсулотларининг ишлатилиш соҳасига кўра, айримларига қатъий талаблар қўйилиб, уларни табиий ва кимёвий толалардан ишлаб чиқариш мумкин [5-6].

Тадқиқотларимиз эшилган иплар ишлаб чиқариш, уларни қўлланилиш соҳаси, кимёвий толаларни қўллаш ва уларнинг физик-механик хусусиятларини ўрганишга қаратилган. Эшилган ипларни олиш ва уларни турли муҳитларда ишлов бериш орқали шаклдор ипларни ассортиментларини яратиш, уларни қўлланилиш соҳасини кенгайтириш ва кенг истеъмол соҳада шаклдор иплардан фойдаланиш кўламини кенгайтиришдан иборат [7].

НАТИЖАЛАР

Шаклдор иплар бошқа оддий усул билан эшилган иплардан ташкил қилувчи якка ипларнинг илмоқ, узук ва спиралларнинг ип устида жойлашуви, яъни ўзига хос структураси билан фаркланади. Эшилган шаклдор ипларнинг ассортименти жуда хилма-хил. Алоҳида турларини оддий ҳалқали эшиш ва қаватли эшиш машиналарида ишлаб чиқарилса, қолган шаклдор иплар эса махсус машиналарда ишлаб чиқарилади. Шаклдор иплар – устки кийимлар, интерьер учун газламалар, трикотаж тўрпардаларнинг маҳсулотларини ишлаб чиқаришда ишлатилади. Шаклдор иплар газламани безаш, гулдор қилиш, шунингдек, газлама тузилишига ўзига хос чирой бериш ҳамда уларни ишлатиш хусусиятларини ошириш мақсадида қўлланилади.

Чўзилиш даврида уч кўринишдаги деформация юзага келади. Булар қайишқоқ, эластик ва пластик деформациялардир.

Қайишқоқ деформация ташқи таъсир остида қўшни атомларнинг ўртача оралиғини бир оз катталашини натижасида вужудга келади. Қайишқоқ деформация юк олинини билан дарров йўқолади.

Эластик деформация ташқи таъсир остида молекулаларнинг конфигурацияси ўзгариши натижасида вужудга келади, ҳажм ўзгармайди. Эластик деформация юкни олингандан сўнг дарров йўқолмайди, бир оз вақт оралигида йўқолади.

Пластик деформация ташқи таъсир остида жуда секин ва узилмаган ҳолда ривожланади, бутун макромолекулалар ёки уларнинг алоҳида звеноларини

силжиши жараёни қайтмаслиги билан ифодаланади. Пластик деформация йўқолмайди, куч таъсири олингандан кейин ҳам толада бу деформация сақланиб қолади. Ҳамма турдаги деформациялар бир вақтда, лекин ҳар хил тезликда юзага келади.

Эшиш корхоналарида асосан табиий ипак ассортиментларидан 2,33 ва 3,23 тексли ипак хомашё сифатида ишлатилади, чунки бу ассортиментлар асосида креп, танда ва арқоқ иплари ишлаб чиқарилади [8]. Шунинг учун ҳам улар ташқи ва ички бозорда харидоргирдир. Биз ўз ишимизда шаклдор ип олиш учун танлаб олинган 3,23 текс, 7,14 текс хом ипакни чўзиш давридаги деформация қисмларини аниқладик.

1-жадвал

Чўзилиш деформациясининг ташкил этувчи қисмлари

Хом ипак ассортименти		Чўзилиш деформацияси қисмлари		
Текс	номер	қайишқоқ	эластик	пластик
2,33	430	0,31	0,32	0,40
5,06	198	1,21	0,75	0,51
3,23	310	0,30	0,31	0,39
7,16	140	1,19	1,30	0,57

Деформация қуйидаги шароитларда аниқланди: ҳаво ҳарорати 22⁰С, нисбий намлик 65%, осилган юк узиш кучининг 0,25 га тенг. Деформацияни аниқлаш даври: юк билан 4 соат, юкдан тушириш тез, биринчи ҳисоб юк олингандан сўнг 3 секдан кейин, дам бериш 4 соат. Олинган натижадан кўриниб турибдики 3,23 ва 7,16 тексли хом ипакнинг умумий деформация деярли бир бирига яқин экан.

Айлантирувчи, ғижимловчи ва эгилувчи ташқи кучлар таъсирида шаклини ўзгаришига ипнинг қаршилиги - қаттиқлиги дейилади. Эшишдаги

ипнинг қаттиқлиги физик характерга эга бўлиб, эшиш моменти ва нисбий эшилиш бурчаги орасидаги пропорционаллик коэффициенти бўлиб, агар ипни думалоқ цилиндр шаклида деб ҳисобланса, силжиш модулини инерция кутбий моменти кўпатмасига тенг бўлади.

Қаттиқлик қайишқоқ ва юмшоқлик тушунчасига қарши тушунча. Ипнинг қаттиқлиги амалда икки хил усулда аниқланади: биринчиси инженер-технолог И.С.Павлов томонидан таклиф этилган айланувчи маятник усули. Иккинчиси Марк усули [9].

Айланувчи маятникда берилган узунликдаги ипга осилган думалоқ маятникнинг тебраниб айнаниш даври бўйича аниқланади.

Айланувчи маятник КМ-20М асбоби пўлат дискдан иборат бўлиб, унинг диаметри 62 мм ва вазни 24,3 граммни ташкил қилади. Текширилаётган ип икки қаватли халқа қилиб илмоққа илинади, шпилька орқали ричагга ўтказилиб, юқори қисқичга тарангловчи юк берилиб маҳкамланади. Илмоқдан юқори қисқичгача бўлган масофа 150 мм қилиб ўрнатилади. Ўрнатилган ип айлантиргич орқали диск 20 марта айлантирилади. Сўнг тугмани босиб киргизиб қўйилган тагликдан маятник диски чиқарилади. Бўшатиладиган диск буралган ип таъсирида бурамлар ечилиб бошлайди. Бурами бутунлай ечилган диск инерция бўйича буралиши давом этади ва шу билан бирга ип тескари йўналиш бўйича то тўхтагунга қадар айланади.

Айланишни алмашилиши орасидаги вақт давомийлиги маятникнинг тебраниш даври дейилади. Тебраниш даврининг t ўртачаси 5 марта ўлчангандан сўнг аниқланади. Хом ипакнинг қаттиқликни аниқлашда қирқилган 20 та ип намуналари олинади. Қаттиқлик коэффициенти юқорида келтирилган формула орқали аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Хом ипакнинг қаттиқлик коэффициенти

Хом ипак ассортименти, текс	Қаттиқлик коэффициенти	
	Механик пилла чувиш дастгоҳида ишлаб чиқарилган хом ипак	Автомат пилла чувиш дастгоҳида ишлаб чиқарилган хом ипак
2,33	1,69	1,68
5,06	2,73	2, 86
3,23	1,87	1,87
7,16	2,81	2,93

3- жадвал

Эмульсиялашдан сўнг қайта ўраб олинган хом ипакнинг қаттиқлиги ва
чўзилишдаги деформацияси

Хом ипак ассортименти, текс	Хом ипакнинг қаттиқлик коэффициенти	Чўзилиш деформацияси таркибий қисмлари		
		қайишқоқ	эластик	пластик
2,33	1,73	0,25	0,30	0,37
5,06	2,79	1,16	0,65	0,46
3,23	1,88	0,28	0,32	0,38
7,16	2,81	1,14	1,25	0,40

МУҲОКАМА

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, ипнинг қаттиқлик коэффициенти
ва эластик, пластик деформацияларнинг у даражада ўзгаргани кузатилгани
йўқ. Агарда ишлов бериш натижасида толанинг аморф қатламидаги
макромолекулалар силжиши секинлашса ва ташқи юк таъсирида
деформациянинг асосий қисмини эластик деформация ташкил қилиши
мумкин. Сода совунли эритмадан кўпик ҳосил қилиб ишлатиш мақсадга
мувофиқ экан.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ассортимент қалинлашган сари каттиқлиги, яъни ташқи таъсир остидаги шаклини ўзгартиришга қаршилиги ортар экан. Эмульсиялаш натижасида эса молекулаларнинг ўзаро силжиши камайди ва бундай ҳолатда шаклдор ип олиш мумкин эмас.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Н.М.Исламбекова, Д.Х.Закирова, Н.Ф.Расулова, М.К.Ахымбетов. (2020). Табиий ипакдан композицион шаклдор ипларни ишлаб чиқаришда хомашё номери ва сарфини аниқлаш. Ўзбекистон композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали, №2, 172-177 бетлар.
2. Республика ипакчилик тармоғи корхоналарини янада қўллаб қувватлаш чора тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармойиши. 2017 йил 24 март Ф-4881-сон.
3. J. Wilson. (2011). 1: Fibres, yarns and fabrics: fundamental principles for the textile designer. Textile Design, pages 3-30.
4. I.Degano, M.Biesaga, M.Trojanowicz. (2011). Historical and archaeological textiles: An insight on degradation products of wool and silk yarns. Journal of Chromatography A, 26 August, pages 5837-5847.
5. F.H.H.Abdellatif, M.M.Abdellatif. (2021). Chapter 30: Utilization of sustainable biopolymers in textile processing. Green Chemistry for Sustainable Textiles, 23 July, pages 453-469.
6. T.J.Lopes, G.R.Rosa, M.L.Martins. (2021). 14: Identification, characterization and quality management of natural textile fibres. Fundamentals of Natural Fibres and Textiles 26 March, pages 473-513.
7. R.Sabarish, S.Krishnasamy, R.Nagarajan. (2020). Plastics in Fabric, Textile and Clothing. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 19 October.

8. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х., Холдарова С.Ш. (2022). “Zamonaviy taraqqiyotda ilm-fan va madaniyatning o'rni” Respublika ilmiy – amaliy anjumani. 20 may. 180-182 betlar. TOSHKENT.
9. Д.Х.Закирова, У.Н.Азаматов (2021). Классификация, оборудования и область применения фасонных нитей. Academic research in educational sciens, Voliume 2/ISSUE 12/2021/ISSN:2181-1385. Pages 109-113.